

GLOBALLASHUV JARAYONI VA ETNOMADANIY QADRIYATLAR

Azamat Mamedovich Ishimov

Texnologiya Menejment Singapur Instituti

"Tillar va ijtimoiy-gumanitar fanlar "

kafedrasi katta o'qituvchisi

Bahodir Mirzayevich Rahmonov

Toshkent Arxitektura universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasi dotsenti

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada milliy va ma'naviy yuksalish jarayonida etnomadaniy qadriyatlarning o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, milliy urf-odatlar, an'analar va madaniy merosning jamiyat rivojida ta'siri yoritiladi.

Kalit so'zlar: Milliy qadriyatlar, etnomadaniyat, ma'naviy yuksalish, madaniy meros, urf-odatlar, an'analar.

ABSTRACT.

This article analyzes the role and significance of ethnocultural values in the process of national and spiritual development. It also examines the impact of national customs, traditions, and cultural heritage on societal progress.

Keywords: national values, ethnoculture, spiritual development, cultural heritage, customs, traditions.

Kirish. Har bir millatning o'z tarixi, madaniyati va ma'naviy merosi mavjud bo'lib, ular jamiyatning barqaror taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etadi. Etnomadaniy qadriyatlar millat ruhiyatini, uning madaniy boyliklarini asrab-avaylash va kelajak avlodlarga yetkazishda asosiy omillardan biri hisoblanadi. Shu bois, milliy va ma'naviy yuksalish jarayonida etnomadaniy qadriyatlarning ahamiyati tobora ortib bormoqda.

Insoniyat madaniyatining xilma-xilligi, uning milliy qadriyatlari, urf-odat va an'analari, milliy ahloqiy tamoyillari yo'qolish arafasida turibdi. Jamiyatning bosh bo'g'ini bo'lgan oilaning asosi, demakki jamiyatning asosi yuqoridagi qadriyatlarga

tayanadi va shular tufayli yashaydi. Hozirda har birimiz bularning bir qismini yo'qolganiga guvoh bo'lib turibmiz.

Ijtimoiy xatar. Bu hozirgi davr kishisi ongiga taalluqli xatardir. Gap shundaki, hozirgi davrda insoniyat katta qismining tafakkuri ham kasallikka chalingan. Bu kasallik uning ko'pdan buyon chin ma'nodagi Qonunlarga (chin axloqiy qadriyatlarga) asoslanib emas, balki ular haqida shakllangan yuzaki va o'zgarib ketgan tushunchalargagina tayanib yashayotganlarida ko'rinadi. Bu esa insonni turli jinoyatlar ko'chasiga olib kiradi, uning "aqli inson"dan yana hayvon darajasiga tushiradi. Shu ma'nodo bu xatar ekologik xatardan xavfliroqdir. Zero, avvalo, ekologik xatar insondan tashqaridagi tabiatning vayron bo'layotgani bilan bog'liq bo'lsa, ijtimoiy hatar insonning o'zi inson sifatida inqirozga yuz tutganini bildiradi. Shuningdek ekologik xatar ko'rinib turgan bo'lsa, inson ongining inqirozi ko'zga ko'rinmaydi. U vijdon xastaligi bo'lib, unga chalingan kishining asl mohiyati, ya'ni ma'naviyati xalok bo'lmasdan qolmaydi.

Informatsiya xatari. Hozirgi davrda jamiyat to'liq informatsiyalashib borayotgani ko'rinib turipti. Bu esa jamiyat hayotining informatsiya sifati bilan uzviy bog'lanishini keltirib chiqarmoqda. Demak, nafaqat ayrim inson, balki butun davlat taqdiri endilikda global xarakter kasb etgan informatsiyaning obyektivligiga bog'liq bo'lib qolmoqda. Bu esa informatsiyadan qurol sifatida foydalanishday jamiyat uchun jiddiy ichki va tashqi xatarlarni keltirib chiqardi. Bu xatar yoppasiga (total) texnologiyalashuvning samarasi bo'lgan OAV orqali zararli informatsiyani shov-shuv qilib keng tarqatib, kerakli, muhim informatsiyani ataylab yashirib qo'yishda namoyon bo'ladi. Bu borada ayniqsa G'arb televideniyesidagi ahvol ayanchli. Masalan, T.Kandoning postmodernizm haqida yozgan maqolasida ta'kidlanishicha, u yerda ekranlar orqali tarqalayotgan informatsiyada "reallik bilan noreallik, muhim bilan nomuhim, rost bilan yolg'on fikrlar orasida farq umuman qolmagan." Ammo, prezidentimiz I.A.Karimov aniq ko'rsatganidek, "Bugungi kunda zamonaviy axborot maydonidagi harakatlar shu qadar tig'iz, shu qadar tez-korki, endi ilgarigidek, ha, bu voqea bizdan juda olisda yuz beribdi, uning bizga aloqasi yo'q, deb beparvo qarab bo'lmaydi. Ana shunday kayfiyatga berilgan xalq yoki millat taraqqiyotdan yuz yillar orqada qolib ketishi hech gap emas." Bundan tashqari, rus faylasufi G.Pomeransning aytishicha, endilikda ko'pchilik televideniye "videonarkotik sifatida bog'lanib qolmoqda va o'zi sezmaganda unga tobe bo'lib qolmoqda. Endi tashqaridan qaraganda erkin ko'ringani bilan bunday kishilarni xohlagan kuyga solib o'ynatish mumkin." Bundan tashqari, davlatimiz

rahbari o‘rinli ta’kidlayotaniday, “Keyingi paytda san’atda oshkoralikni pesh qilib, televizor, kino ekranlarida, matbuot vositalarida bo‘lmag‘ur lavhalarni aks ettirish, bema’nilik va hayosizlikni, ba’zan esa, hatto axloqiy buzuvchilikni targ‘ib qilishlar ko‘payib qoldi. Barchamiz — qayerda, qanday lavozimda ishlamaylik, jamiyatimizning insoniylik va axloqiy aqidalarini poymol qiladigan ana shunday tajovuzkorlik ko‘rinishlariga qat’iy ravishda qarshi turishimiz lozim.”

Mafkura xatari informatsiya xatari bilan uzviydir. Zero, informatsiya xatarini faqat kuchli mafkura yordamida bartaraf etish mumkin va, aksincha, informatsiya xatari mafkurani barbod qilishi mumkin. Shuningdek, mafkura shaxsga jamiyat istiqboli ufqlarini aniq tasavvur qilish imkonini beradi. Vaholanki, buningsiz ijtimoiy taraqqiyot stixiyaviylik, betartiblik (xaos)dan iborat bo‘ladi. Shuning uchun jamiyat o‘z kuchli mafkurasiga, ya’ni o‘z hayotiy maqsad va marralarini, millat va davlat ongli irodasini ifodalaydigan kuchli g‘oyalar tizimiga ega bo‘lishi zarur. Ongli insoniyat jamiyati hech qachon muayyan yo‘naltiruvchi g‘oyalarsiz faoliyat bajara olmaydi. Shu ma’noda mafkura jamiyat hayotining g‘oyalar evolyutsiyasidan iborat ongli irodaviy asosini tashkil etadi.

Fan xatari. Fan inson tafakkurining yuksak mevasidir. U hozirgi davr global muammolarini to‘g‘ri onglash, yechish, ularning xatarlaridan saqlanish, borliqning teran sirlarini bilish, insoniyat ongli faoliyatini yanada yuksaklikka ko‘tarilib borishi uchun zarur. Lekin, planetamiz hayotidagi hozirgi sharoit fan kashf etgan bilimlarni amaliyotga qo‘llash oqibatlari va ularning axloqiy qadriyatlar bilan uzviylashuvi bo‘lmasa, uning zarari foydasidan ancha katta bo‘lishini ko‘rsatdi. Ayni paytda uning inson ongi taraqqiyotining eng oliy marrasi emas, balki uning cheklangan evolyutsion bosqichi ekanini ko‘rsatadigan jiddiy yalpi inqirozi kuzatilmoqda. Uni shu inqiroz yoqasiga olib kelgan krizisdan chiqarish borasida jiddiy izlanishlar olib borilishi kerak. Fanning krizisga uchrashi, bir tomondan, uning borliqni ayrim-ayrim (fragmentar) biladigan maxsus sohalarga ajralib ketib, borliqni yaxlit bilishga qodir bo‘lmay qolganining oqibati bo‘lsa, ikkinchi tomondan, uning tor moddaparastlik falsafasiga tayanib, ruhiyat olamining mavjudligini inkor etib kelayotganidadir. Vaholanki, moddaparastlik falsafasidan keng va teran, I.Kant “metafizika” deb, Sharqda esa “hikmat” deb atalgan yuksak ta’limotlar ham mavjud. Ayni shunday ta’limotlarga tayanish fanni krizisdan chiqara oladi va uni yuksak axloqiy qadriyatlar bilan bog‘lay oladi.

Milliylikka xatar. Yuqorida sanab o'tilgan xatarlardan saqlanishning asosini milliy o'zlikni anglash tashkil etadi. Zero, o'zlikni bilmay o'zlikni himoyalash ma'noga ega emas (tavitologiya). Lekin hozirgi davrda o'zlikni onglashning o'zi ham oson kechmayapti. Chunki, atigi ikki o'n yillik oldin biz yagona sovet "oilasi" tarkibida edik, milliy o'zligimiz uzoq "uyqu" holatida bo'lgan edi. Endilikda o'tgan 70 yil mobaynida unutgan milliy o'zligimizni qayta kashf etmoqdamiz. Bu oson va tez kechadigan jarayon emas. U katta ma'naviy va moddiy safarbarlikni taqozo etmoqda. Bu borada juda katta ishlar qilindi, O'zbekiston milliy uyg'onish dasturi amal qilmoqda. "Hayotimizning barcha sohalarida amalga oshirilayotgan keng ko'lamlil islohotlarimizning samaradorligi, - deb uqtiradi bu borada prezidentimiz I.A.Karimov, - avvalo xalq ma'naviyatining tiklanishi, boy tarixiy merosimizning chuqur o'rganilishi, an'ana va urf-odatlarimizning saqlanishi, madaniyat va san'at, fan va ta'lim rivoji eng muhimi, jamiyat tafakkurining o'zgarishi va yuksalishi bilan uzviy bog'liq"

Ammo hamon bajarilishi kerak bo'lgan ishlar miqyosi katta. Lekin, yuqorida aytganimizday, globallashuv jarayoni bizni kutib turmaydi, u har qanday millatni o'zlikdan judo qilib, uni ommaviy podaga aylanish yo'liga solmoqda. Vaholanki, aynan milliy o'zlik hozirgi davrda mamlakatni mamlakat qiladigan uch buyuk kuchdan - PUL, IJTIMOY FIKR, MILLATdan – biri, balki ularning eng asosiysi va ijtimoiy taraqqiyotning harakatlantiruvchi kuchidir. Zero, chinakam pulni (sof boylikni) ham millat topadi (yaratadi), ijtimoiy fikr ham aynan milliy o'zlikka bog'liq. Ayni milliy o'zlik tuyg'usining kuchi aholi ijtimoiy ongini inqirozdan, noobyektiv informatsiya xataridan saqlaydi. "Shu boisdan ham, o'z haq-huquqini taniydigan, o'z kuchi va imkoniyatlariga tayanadigan, yon-atrofida sodir bo'layotgan voqea-hodisalarga mustaqil yondosha oladigan, ayni zamonda shaxsiy manfaatlarini mamlakat va xalq manfaatlari bilan uyg'un holda ko'radigan, har jihatdan barkamol insonlarni tarbiyalash vazifasi istiqloq yillarida biz uchun hal qiluvchi masalaga aylandi." Ayni shuning uchun "Birinchil navbatda milliy madaniyatimiz, xalq ma'naviy boyligining ildizlariga e'tibor berish zarur. Bu xazina asrlar davomida misqollab to'plangan. Tarixning ne-ne sinovlaridan o'tgan. Insonlarga og'ir damlarda madad bo'lgan.

Bizning vazifamiz — shu xazinani ko'z qorachig'imizdek asrash va yanada boyitish" bo'lishi kerakligi ravshan.

Milliy o'zlikning shakllanishi esa avvalo millat hayotiy faoliyatining maqsad va marralarini belgilaydigan o'z g'oyalari, mafkurasi, nazariy tilda aytsak, o'z

konsepsiyasining shakllanishi bilan uzviydir. Rus faylasufi M.I.Belyayevning fikriga ko'ra, butun insoniyat yaxlit organizmida har bir millatning o'z o'rnini belgilaydigan g'oyasi bo'lishi kerak va rus millatining g'oyasi davlat quruvchanlikdadir. Bizningcha, bizning o'tmish ma'naviy qadriyatlarimizdan kelib chiqib hozirgi milliy g'oyamiz asosiga qo'yilgan "komil insonlar jamiyatini qurish" g'oyasi bundan ancha keng va chuqur. Vaholanki, komil inson o'zligini bilgan insondir! Ayni shu g'oya jamiyatimiz o'z mustaqilligining dastlabki kunlaridanoq tanlagan to'g'ri yo'limizdir. Ushbu o'zlikni bilish konsepsiyasining eng oliy, keng qamrovli va teranligi esa uning inson uchun ham, millat uchun ham bosh oliy maqsad ekanida, qolgan barcha muhim va yuksak g'oyalarni ham, shu jumladan, davlat qurish dasturini ham o'z mazmuniga olishidadir. Zero, faqat o'zligini bila olmagan, ma'naviyati, ruhiyati tuban kishi va shunday kishilar jamiyatigina har kimning qo'lida qo'g'irchoq bo'lishi, turli shov-shuvlar qurboni bo'lishi mumkin.

Endi biz o'z milliy dunyoqarashimizni shakllantirishimiz kerak. Lekin biz hozircha o'z miliy dunyoqarashimiz rasmana va keng qad ko'tardi deya olmaymiz. Chunki bu nafaqat o'z o'tmish ma'naviy qadriyatlarimizni yaxshi eslab olish, uning yo'qolgan yoki buzilgan joylarini qayta tiklash, hozirgi yangi hayotga tatbiqan ishlovdan o'tkazish kabi murakkab va uzoq jarayonni, va nafaqat XX asr G'arb falsafasi nima uchun krizisga uchraganini, ushbu krizisning mohiyatini aniqlashni, balki madaniyat tarixida hikmat ilmi hisoblangan falsafiy, diniy, qolaversa, mifologik dunyoqarashlar mazmunini ham qayta ko'rib chiqishni taqozo etadi.

Xulosa

Milliy va ma'naviy yuksalish jarayonida etnomadaniy qadriyatlarning roli beqiyosdir. Ularni asrab-avaylash va keng targ'ib qilish orqali jamiyat ma'naviy barqarorligi va rivoji ta'minlanadi. Shu bois, milliy madaniyat va qadriyatlarni o'rganish, ularni yoshlar orasida targ'ib qilish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Milliy urf-odatlar va an'analar nafaqat madaniy meros, balki xalqning ma'naviy yuksalishi va jamiyatdagi barqarorlik kafolatidir.

REFERENCES:

1. Abdullayev, Sh. "O'zbek milliy madaniyati va ma'naviy merosi" – Toshkent: Fan, 2020.
2. Ro'ziyev, H. "Etnomadaniyat va an'analar" – Toshkent: Ma'rifat, 2019.

3. Yusupov, A. "Milliy qadriyatlar va ma'naviy yuksalish" – Samarqand: Ilm, 2021.
4. Karimov, I. "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch" – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
5. Tursunov, Sh. "O'zbek xalq an'analari va ma'naviy qadriyatlari" – Buxoro: Buxoro nashriyot-matbaa, 2022.
6. Sattorov, D. "Globallashuv davrida milliy madaniyatning ahamiyati" – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.